

Carimbo de data/hora	Qual o seu grau de deficiência visual?	Qual curso de tecnologia você estudou ou estuda?	Qual a sua idade?	Já trabalha na área? Se sim, qual é o cargo?	Cole nessa questão o código da atividade respondida.	Você já conhecia os 3 diagramas utilizados?	Qual foi o leitor de tela usado para o experimento?	Quais os pontos positivos da ferramenta?	Quais os pontos da ferramenta que poderiam ser melhorados?	Tem algum comentário adicional?
15/05/2024 10:13:43	Cegueira Total	Ciência da Computação, Engenharia da Computação	26	Sim. Trabalho na manutenção do projeto Dosvox, sistema de computação para deficientes visuais: http://intenvox.nce.ufrj.br/dosvox	<pre> class Pessoa: idPessoa:int def __init__(self, nomePessoa: str, rendaPessoa: int, contaPessoa:list [ContaComum]): self.__nomePessoa = nomePessoa self.__rendaPessoa = rendaPessoa self.__contaPessoa = contaPessoa @relationship[ContaComum] def acessarConta(contaPessoa): self.contaPessoa=contaPessoa class PessoaFisica(Pessoa): def __init__(self, cpfPessoa: int): self.__cpfPessoa = cpfPessoa @usecase def validarCPF(): return int @usecase def consultarCPF(): pass class PessoaJuridica(Pessoa): def __init__(self, cnpjPessoa: int): self.__cnpjPessoa = cnpjPessoa @usecase def validarCNPJ(): return int @usecase def consultarCNPJ(): pass class ContaComum(): idConta:int def __init__(self, numeroConta: int, senhaConta:int, movimentoConta:list [Movimento]): self.__numeroConta = numeroConta self.__senhaConta = senhaConta self.__movimentoConta = movimentoConta @usecase def atualizarSenha(novaSenha): self.senha=novaSenha @relationship[Movimento] def depositarValor(): pass def validarSenha(): pass @relationship[Movimento] def sacarValor(): pass class Movimento(): idMovimento:int def __init__(self, tipoMovimento: int, valorMovimento:double): self.__tipoMovimento = tipoMovimento self.__valorMovimento = valorMovimento class contaEspecial(contaComum): def __init__(self, limiteConta): self.limiteConta=1 class contaPolpanca(contaComum): def __init__(self, aniversarioConta): self.AniversarioConta="" </pre>	Sim	Nvda 2024.1	A facilidade de criar as relações e mostrar a saída em tempo real	A saída. O gráfico final não fica compreensível usando leitores de tela.	Parabéns pelo incrível trabalho! Precisamos incluídos na sociedade da maneira correta.

Carimbo de data/hora	Qual o seu grau de deficiência visual?	Qual curso de tecnologia você estudou ou estudou?	Qual a sua idade?	Já trabalha na área? Se sim, qual é o cargo?	Cole nessa questão o código da atividade respondida.	Você já conhecia os 3 diagramas utilizados?	Qual foi o leitor de tela usado para o experimento?	Quais os pontos positivos da ferramenta?	Quais os pontos da ferramenta que poderiam ser melhorados?	Tem algum comentário adicional?
17/05/2024 17:11:23	Baixa Visão Moderada	Engenharia da Computação	21	Não	<pre> # Bem-vindo ao PyUML # Escreva seu código em Python 3 ou veja os exemplos disponíveis. class Pessoa: idPessoa:int def __init__(self, nomePessoa: str, rendaPessoa: int, contaPessoa:list [ContaComum]): self.__nomePessoa = nomePessoa self.__rendaPessoa = rendaPessoa self.__contaPessoa = contaPessoa @relationship[ContaComum] def acessarConta(): pass class PessoaFisica(Pessoa): def __init__(self, cpfPessoa: int): self.__cpfPessoa = cpfPessoa @usecase def validarCPF(): return int @usecase def consultarCPF(): pass class PessoaJuridica(Pessoa): def __init__(self, cnpjPessoa: int): self.__cnpjPessoa = cnpjPessoa @usecase def validarCNPJ(): return int @usecase def consultarCNPJ(): pass class ContaComum(): idConta:int def __init__(self, numeroConta: int, senhaConta:int, movimentoConta:list [Movimento]): self.__numeroConta = numeroConta self.__senhaConta = senhaConta self.__movimentoConta = movimentoConta @relationship[Movimento] def depositarValor(): pass def validarSenha(): pass @relationship[Movimento] def sacarValor(): pass @usecase def atualizarSenha(senhaAtualizada): self.__senhaConta = senhaAtualizada return self.__senhaConta class Movimento(): idMovimento: int def __init__(self, tipoMovimento: int, valorMovimento:double): self.__tipoMovimento = tipoMovimento self.__valorMovimento = valorMovimento class ContaEspecial(ContaComum): def __init__(self, limiteConta: int): self.__limiteConta = limiteConta class ContaPoupanca(ContaComum): def __init__(self, aniversarioConta: str): self.__aniversarioConta = aniversarioConta </pre>	Não	Nenhum, pois sou baixa visão	Ela possui acessibilidade, permitindo uma melhor visualização dos componentes da tela	Por ter componentes ampliados, dependendo da tela utilizada, alguns não aparecem no visor	
17/05/2024 20:48:38	Esse é um vocabulário com o qual nunca tive contato em todos os meus anos sendo atendida por oftalmologistas. Eu tenho múltiplos colobomas (iris, retina, nervo óptico) em ambos os olhos, com perda quase total de visão no olho direito e baixa visão no olho esquerdo. O meu campo visual é bastante comprometido no olho esquerdo.	Sistemas de Informação	28	Arquiteta de processos e informação	Não consegui completar nenhuma das atividades.	Sim	Não uso leitor de tela, mas sim ferramentas de magnificação (ampliação) de tela nativas do macOS. Mas também usei o VoiceOver para te dar um relato mais completo do que vem a seguir.	A sua ferramenta me lembra Mermaid (https://mermaid.js.org). Eu imagino que qualquer pessoa habituada com Python conseguiria desenvolver os diagramas.	Testei a sua página em três navegadores diferentes (Firefox, Safari, Chrome). Nos três navegadores, não pude concluir sequer a escrita da primeira nova classe porque todos os elementos da interface sumiam da tela assim que eu digitava "[]". Usando VoiceOver, o leitor me diz: "Content is empty". Então efetivamente o conteúdo não estava mais sendo renderizado.	Como citei acima, pessoas com deficiência visual também usam outras tecnologias assistivas que não são leitores de tela!

Carimbo de data/hora	Qual o seu grau de deficiência visual?	Qual curso de tecnologia você estudou ou estuda?	Qual a sua idade?	Já trabalha na área? Se sim, qual é o cargo?	Cole nessa questão o código da atividade respondida	Você já conhecia os 3 diagramas utilizados?	Qual foi o leitor de tela usado para o experimento?	Quais os pontos positivos da ferramenta?	Quais os pontos da ferramenta que poderiam ser melhorados?	Tem algum comentário adicional?
17/05/2024 23:01:48	Baixa Visão Profunda	Ciência da Computação, Engenharia de Software	31 anos	Sim. Analista de sistemas	<pre> class Pessoa: idPessoa:int def __init__(self, nomePessoa: str, rendaPessoa: int, contaPessoa: list [ContaComum]): self.__nomePessoa = nomePessoa self.__rendaPessoa = rendaPessoa self.__contaPessoa = contaPessoa @relationship[ContaComum] def acessarConta(): pass class PessoaFisica(Pessoa): def __init__(self, cpfPessoa: int): self.__cpfPessoa = cpfPessoa @usecase def validarCPF(): return int @usecase def consultarCPF(): pass class PessoaJuridica(Pessoa): def __init__(self, cnpjPessoa: int): self.__cnpjPessoa = cnpjPessoa @usecase def validarCNPJ(): return int @usecase def consultarCNPJ(): pass class ContaComum(): idConta:int def __init__(self, numeroConta: int, senhaConta:int, movimentoConta:list [Movimento]): self.__numeroConta = numeroConta self.__senhaConta = senhaConta self.__movimentoConta = movimentoConta @relationship[Movimento] def depositarValor(): pass @usecase def atualizarSenha(): pass def validarSenha(): pass @relationship[Movimento] def sacarValor(): pass class ContaEspecial(ContaComum): def __init__(self, limiteConta: int): self.__limiteConta = limiteConta class ContaPoupanca(ContaComum): def __init__(self, aniversarioConta: int): self.__aniversarioConta = aniversarioConta class Movimento(): idMovimento: int def __init__(self, tipoMovimento: int, valorMovimento:double): self.__tipoMovimento = tipoMovimento self.__valorMovimento = valorMovimento </pre>	Sim	Voiceover	<p>Muito boa na perspectiva de um programador, pois, ao invés do tempo gasto com a aprendizagem de um novo sistema, a pessoa pode modelar as classes que deseja expor através de código, em qualquer editor de texto.</p> <p>Para quem já conhece a linguagem Python, a experiência é melhor ainda.</p> <p>Também achei muito interessante a interface, muito tranquila de utilizar. Na minha opinião, melhor ainda por não ter de instalar nada para começar a usar a ferramenta.</p> <p>Também achei muito acessível e fácil de entender as informações dos diagramas dentro da página da ferramenta.</p>	Infelizmente, o botão de "Salvar diagrama" não funcionou...	Muito boa a ideia e a iniciativa! Parabéns! Na minha opinião, a ferramenta pode auxiliar muito a comunicação de ideias entre os membros de uma equipe de desenvolvimento, e também em situações onde é necessário uma visualização por parte de pessoas envolvidas que não são necessariamente desenvolvedores. Pretendo testa-la onde trabalho assim que surgir a oportunidade!

Carimbo de data/hora	Qual o seu grau de deficiência visual?	Qual curso de tecnologia você estudou ou estuda?	Qual a sua idade?	Já trabalha na área? Se sim, qual é o cargo?	Cole nessa questão o código da atividade respondida	Você já conhecia os 3 diagramas utilizados?	Qual foi o leitor de tela usado para o experimento?	Quais os pontos positivos da ferramenta?	Quais os pontos da ferramenta que poderiam ser melhorados?	Tem algum comentário adicional?
19/05/2024 20:22:11	Visão Monocular	Bacharel em Tecnologia da Informação	35	Sim, Analista de Informática	<pre> class Pessoa: idPessoa:int def __init__(self, nomePessoa: str, rendaPessoa: int, contaPessoa:list [ContaComum]): self.__nomePessoa = nomePessoa self.__rendaPessoa = rendaPessoa self.__contaPessoa = contaPessoa @relationship[ContaComum] def acessarConta(): pass class PessoaFisica(Pessoa): def __init__(self, cpfPessoa: int): self.__cpfPessoa = cpfPessoa @usecase def validarCPF(): return int @usecase def consultarCPF(): pass class PessoaJuridica(Pessoa): def __init__(self, cnpjPessoa: int): self.__cnpjPessoa = cnpjPessoa @usecase def validarCNPJ(): return int @usecase def consultarCNPJ(): pass class ContaComum(): idConta:int def __init__(self, numeroConta: int, senhaConta:int, movimentoConta:list [Movimento]): self.__numeroConta = numeroConta self.__senhaConta = senhaConta self.__movimentoConta = movimentoConta @relationship[Movimento] def depositarValor(): pass def validarSenha(): pass @relationship[Movimento] def sacarValor(): pass @usecase def atualizarSenha(): pass class ContaEspecial(ContaComum): limiteConta: double def __init__(self, numeroConta: int, senhaConta:int, movimentoConta:list [Movimento], limiteConta: double): self.limiteConta = limiteConta super.__numeroConta = numeroConta super.__senhaConta = senhaConta super.__movimentoConta = movimentoConta class ContaPoupanca(ContaComum): aniversarioConta: str def __init__(self, numeroConta: int, senhaConta:int, movimentoConta:list [Movimento], aniversarioConta: str): self.aniversarioConta = aniversarioConta super.__numeroConta = numeroConta super.__senhaConta = senhaConta super.__movimentoConta = movimentoConta class Movimento(): idMovimento: int def __init__(self, tipoMovimento: int, valorMovimento:double): self.__tipoMovimento = tipoMovimento self.__valorMovimento = valorMovimento </pre>	Sim, embora só usasse o ER.	Não necessito de leitor de tela, pelo menos ainda rsrs	Usar o type hint: montar os diagramas dinamicamente, que ajudam a validar o código; gerar os diagramas em texto, e não imagem, para poderem ser lidos por leitores de tela.	<p>Senti falta de poder redimensionar a largura das telas de código e diagramas/casos de usos gerados/ER. Principalmente mais porque eu uso fonte maior (zoom de 125%).</p> <p>Na interface, poderia ter uma opção para ativar/desativar quebra de linha para o código. E quando a quebra de linha estiver desativada, um uma barra de rolagem horizontal deveria ser exibida só para o código.</p> <p>No diagrama de classes, os atributos só apareceram após serem inicializados no init. Eles deveriam aparecer só pelo fato de serem declarados na classe, não?</p> <p>No ER, a contaPoupanca e a contaEspecial não apresentaram relacionamento com a Movimento. Mas deveria aparecer, pois herdaram da ContaComum, não?</p>	Boa sorte e sucesso com seu projeto!

Carimbo de data/hora	Qual o seu grau de deficiência visual?	Qual curso de tecnologia você estuda ou estudou?	Qual a sua idade?	Já trabalha na área? Se sim, qual é o cargo?	Cole nessa questão o código da atividade respondida.	Você já conhecia os 3 diagramas utilizados?	Qual foi o leitor de tela usado para o experimento?	Quais os pontos positivos da ferramenta?	Quais os pontos da ferramenta que poderiam ser melhorados?	Tem algum comentário adicional?
20/05/2024 21:16:11	Cegueira Total	Sistemas de Informação	33	Analista de qualidade	<pre> class Pessoa: idPessoa:int def __init__(self, nomePessoa: str, rendaPessoa: int, contaPessoa:list [ContaComum]): self.__nomePessoa = nomePessoa self.__rendaPessoa = rendaPessoa self.__contaPessoa = contaPessoa @relationship[ContaComum] def acessar_conta(): pass class PessoaFisica(Pessoa): def __init__(self, cpfPessoa: int): self.__cpfPessoa = cpfPessoa @usecase def validarCPF(): return int @usecase def consultarCPF(): pass class PessoaJuridica(Pessoa): def __init__(self, cnpjPessoa: int): self.__cnpjPessoa = cnpjPessoa @usecase def validarCNPJ(): return int @usecase def consultarCNPJ(): pass class ContaComum(): idConta:int def __init__(self, numeroConta: int, senhaConta:int, movimentoConta:list [Movimento]): self.__numeroConta = numeroConta self.__senhaConta = senhaConta self.__movimentoConta = movimentoConta @relationship[Movimento] def depositarValor(): pass def validarSenha(): pass @usecase def atualizar_senha(): pass @relationship[Movimento] def sacarValor(): pass class Movimento(): chave = "id_movimento" def __init__(self, tipoMovimento: int, valorMovimento:double): self.__tipoMovimento = tipoMovimento self.__valorMovimento = valorMovimento class conta_especial(ContaComum): def __init__(self, limite_conta): self.limite_conta = limite_conta class poupanca(ContaComum): def __init__(self, aniversario_da_conta): self.aniversario_da_conta = aniversario_da_conta </pre>	parcial-mente	NVDA	a possibilidade de alto_completar.	ok	não

Carimbo de data/hora	Qual o seu grau de deficiência visual?	Qual curso de tecnologia você estudou ou estuda?	Qual a sua idade?	Já trabalha na área? Se sim, qual é o cargo?	Cole nessa questão o código da atividade respondida.	Você já conhecia os 3 diagramas utilizados?	Qual foi o leitor de tela usado para o experimento?	Quais os pontos positivos da ferramenta?	Quais os pontos da ferramenta que poderiam ser melhorados?	Tem algum comentário adicional?
20/05/2024 21:28:22	Visão Monocular	Sistemas de Informação	26	Engenheiro de Software	<pre> class Pessoa: def __init__(self, nomePessoa, rendaPessoa): self.nomePessoa = nomePessoa self.rendaPessoa = rendaPessoa self.contaPessoa = [] def acessarConta(self): pass class PessoaFisica(Pessoa): def __init__(self, nomePessoa, rendaPessoa, cpfPessoa): super().__init__(nomePessoa, rendaPessoa) self.cpfPessoa = cpfPessoa def validarCPF(self): pass def consultarCPF(self): pass class PessoaJuridica(Pessoa): def __init__(self, nomePessoa, rendaPessoa, cnpjPessoa): super().__init__(nomePessoa, rendaPessoa) self.cnpjPessoa = cnpjPessoa def validarCNPJ(self): pass def consultarCNPJ(self): pass class ContaComum: def __init__(self, numeroConta, senhaConta): self.numeroConta = numeroConta self.senhaConta = senhaConta self.movimentoConta = [] def depositarValor(self, valor): pass def validarSenha(self, senha): pass def sacarValor(self, valor): pass @usecase def atualizarSenha(self, nova_senha): self.senhaConta = nova_senha class ContaEspecial(ContaComum): def __init__(self, numeroConta, senhaConta, limiteConta): super().__init__(numeroConta, senhaConta) self.limiteConta = limiteConta class ContaPoupanca(ContaComum): def __init__(self, numeroConta, senhaConta, aniversarioConta): super().__init__(numeroConta, senhaConta) self.aniversarioConta = aniversarioConta class Movimento: def __init__(self, tipoMovimento, valorMovimento): self.tipoMovimento = tipoMovimento self.valorMovimento = valorMovimento def usecase(func): def wrapper(*args, **kwargs): return func(*args, **kwargs) return wrapper PessoaFisica.validarCPF = usecase (PessoaFisica.validarCPF) PessoaFisica.consultarCPF = usecase (PessoaFisica.consultarCPF) PessoaJuridica.validarCNPJ = usecase (PessoaJuridica.validarCNPJ) PessoaJuridica.consultarCNPJ = usecase (PessoaJuridica.consultarCNPJ) ContaComum.atualizarSenha = usecase (ContaComum.atualizarSenha) def relationship(target_class): def decorator(func): def wrapper(*args, **kwargs): return func(*args, **kwargs) return wrapper return decorator ContaComum.idConta = None Pessoa.idPessoa = None Movimento.idMovimento = None Pessoa.acessarConta = relationship (ContaComum)(Pessoa.acessarConta) ContaComum.depositarValor = relationship(Movimento)(ContaComum. depositarValor) ContaComum.sacarValor = relationship (Movimento)(ContaComum.sacarValor) </pre>	Sim, conhecia!	NVDA	Achei a ferramenta bem intuitiva, acredito que precisa melhorar mais, e sei que isso vai acontecer	Responsividade, ao diminuir a tela ou acessar pelo celular foi bem difícil ler no modo de acessibilidade ou passa para outros tópicos.	Parabéns pelo trabalho, espero que evolua ainda mais, fazendo isso para outras linguagens de programação como Java, C++, etc.

Carimbo de data/hora	Qual o seu grau de deficiência visual?	Qual curso de tecnologia você estudou ou estuda?	Qual a sua idade?	Já trabalha na área? Se sim, qual é o cargo?	Cole nessa questão o código da atividade respondida.	Você já conhecia os 3 diagramas utilizados?	Qual foi o leitor de tela usado para o experimento?	Quais os pontos positivos da ferramenta?	Quais os pontos da ferramenta que poderiam ser melhorados?	Tem algum comentário adicional?
22/05/2024 14:43:36	Cegueira Total	tecnólogo em sistemas para internet	23	ainda não	<pre> def relationship(func): def wrapper(*args, **kwargs): return func(*args, **kwargs) return wrapper class Pessoa: def __init__(self, nomePessoa: str, rendaPessoa: int, contaPessoa: list [ContaComum]): self.__nomePessoa = nomePessoa self.__rendaPessoa = rendaPessoa self.__contaPessoa = contaPessoa @relationship def acessarConta(self): return self.__contaPessoa class PessoaFisica(Pessoa): def __init__(self, cpfPessoa: int): self.__cpfPessoa = cpfPessoa def validarCPF(): return int class PessoaJuridica(Pessoa): def __init__(self, cnpjPessoa: int): self.__cnpjPessoa = cnpjPessoa def validarCNPJ(): return int class ContaComum: def __init__(self, numeroConta: int, senhaConta: int, movimentoConta: list [Movimento]): self.__numeroConta = numeroConta self.__senhaConta = senhaConta self.__movimentoConta = movimentoConta def depositarValor(): pass def validarSenha(): pass def sacarValor(): pass @usecase def atualizarSenha(self, novaSenha: int): self.__senhaConta = novaSenha class ContaEspecial(ContaComum): def __init__(self, limiteConta: float): self.__limiteConta = limiteConta class ContaPoupanca(ContaComum): def __init__(self, aniversarioConta: str): self.__aniversarioConta = aniversarioConta class Movimento(): def __init__(self, idMovimento: int, tipoMovimento: int, valorMovimento: double): self.__idMovimento = idMovimento self.__tipoMovimento = tipoMovimento self.__valorMovimento = valorMovimento </pre>	sim já, usei os mesmos na documentação de meu trabalho final	nvda	bom eu gostei muito, por que, para quem ta aprendendo, isso é uma forma muito boa de representar os relacionamentos, já que a uml é muito visual	aa, eu usei muito pouco a mesma para dizer algo sobre melhorias, de forma geral eu gostei bastante	